

Змістом психологічної допомоги є забезпечення емоційної, смислової та екзистенційної підтримки хворого, обумовленої онкологічним захворюванням (Чулкова В., Пестерева Е., 2010).

На нашу думку, такий особистісний прояв, як стан невизначеності, страх перед невідомим чи можливою фатальністю, є характерним не тільки для етапу прийняття пацієнтом наявності у нього онкологічного діагнозу, але саме на цьому етапі важливе його опрацювання, яке в майбутньому може бути головним для вдалої психокорекційної або психотерапевтичної праці, що, в свою чергу, може бути одним з найпотужніших ресурсів на шляху до одужання.

DOI: 10.5281/zenodo.4399651

Скок А. Г.

ДОВІРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-БЕЗПЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Динамічні зміни в сучасному суспільстві стимулюють пошук ефективних шляхів вирішення та попередження різного роду соціальних конфліктів, що вимагає посиленої уваги до таких категорій, як довіра, толерантність, в основі яких лежить прагнення до взаємодії, комунікації, співробітництва. Для сучасного суспільства проблема довіри стає все більш актуальною через розширення сфери міжособистісної та інституціональної співпраці, безперервного розвитку та вдосконалення соціокультурної та інноваційної інфраструктури, що в свою чергу збільшує рівень непередбачуваності та невизначеності, які створюють умови для виникнення загроз психологічній безпеці.

Вивчення проблеми довіри проводиться дослідниками різних теоретичних напрямків і визначається це поняття теж по-різному. Як зазначає S. Castaldo, основна причина різноманітності визначень полягає в тому, що довірою називають найрізноманітніші феномени. В результаті контент-аналізу найбільш часто цитованих визначень довіри, він виділив п'ять основних (Castaldo S., 2002):

– довіра безпосереднім чином пов'язана з очікуваннями,

переконаваннями, волевиявленням або настановою;

- довіра проявляється до індивіда, групи, організації, соціальних інститутів;

- довіра часто визначається через дію або поведінку, тим самим підкреслюється діяльнісний аспект довіри, а саме: дію суб'єкта як способу прояву довіри;

- визначення довіри включають результати і наслідки прояву довіри; передбачається, що дії контрагента можуть бути передбачені й позитивно оцінені суб'єктом довіри;

- тлумачення довіри включає ризикованість ситуації прийняття рішення.

Більшість дослідників визначають довіру як впевнено позитивні або оптимістичні очікування щодо поведінки іншої людини.

Довіра в системі суб'єкт-суб'єктних відносин є тим підґрунтям, на якому суб'єкт діяльності контактує з іншими людьми без тривожності й побоювань. Такі взаємини включають когнітивні та емоційні сторони спілкування і утворюють єдність системи «Я» й передбачуваного, безпечного середовища. Це дозволяє розглядати акт довіри як вид діяльності, що не зводиться до вихідної цілі, а виступає в ролі умови, котра спонукає соціально-безпечну взаємодію суб'єкта діяльності з іншими.

Феномен довіри розглядається як взаємини, які передбачають зацікавленість партнером, його позитивні емоційні оцінки, готовність проявляти відкритість та вчиняти гарно стосовно цієї людини. З іншого боку, недовіра реалізується як психологічні стосунки, пов'язані з усвідомленням ризику, що виникає при відкритості суб'єкта своєму партнерові, а також відчуття небезпеки та настороженість.

Фактор довіри обумовлений впевненістю та щирістю партнера, вірою в його відвертість та надійність. Дія цього фактору поширюється на міжособистісне та групове спілкування та детермінує характер комунікацій на рівні держави та її інститутів.

Тривалий час довіру і недовіру розглядали як дві протилежні точки на прямій «довіра – недовіра», яка належить

до одного виміру. Відповідно до цього підходу, зростання недовіри обов'язково викликає зниження довіри (і навпаки). Р. Левицькі висловив протилежну думку: «низька довіра» – це не те ж саме, що «висока недовіра», а «низька недовіра» не ідентична «високій довірі». Він стверджував, що довіру і недовіру потрібно розуміти як два незалежних один від одного, співіснуючих конструкти. Дослідники Р. Левицькі, А. Купрейченко та ін. вказували на те, що співіснування довіри і недовіри не тільки можливо, алей часто зустрічається у повсякденному житті. Ступінь довіри не змінюється пропорційно зміні ступеня недовіри.

Довіра дозволяє подолати невпевненість, зумовлену браком інформації про партнера. Довіряючи, індивід ризикує, але цей ризик добровільний і пов'язаний з процесом прийняття рішення. У різних культурах довіра спирається на рольові очікування, моральні чесноти, договірні зобов'язання та ін. В якості основних ознак довіри згадуються: соціальна потреба в сумісності, емоційна близькість, соціальна ідентичність, потреба в приналежності і прийнятті, визнання і повага, кооперація, турбота про інших.

У довіри є дві складові: раціональна та емоційна. До раціональної складової відноситься впевненість в тому, що об'єкт довіри здатний виконати взяті на себе зобов'язання. Вона ґрунтується на оцінці його компетентності, результативності праці, а також послідовності, передбачуваності його вчинків. Х. Шрадер зазначає, що традиція розгляду довіри як результату раціонального вибору і розрахунку корисностей найбільш поширена в теорії прийняття рішень та теорії ігор. Д. Левіс, А. Вейгерта, С. Робінсон визначають довіру як усвідомлення людиною власної вразливості або ризику, що виникають в результаті невизначеності мотивів, намірів та очікуваних дій людей, від яких вона залежить.

Деякі вчені звертають увагу на емоційну основу довіри. Е. Еріксон вважає довіру і недовіру базисними почуттями, визначальними в подальшому розвитку практично всіх основних ставлень до інших людей, до себе самих і до світу в цілому. На думку В. Зінченка, довіра – це особливе почуття; воно характеризує не тільки здатність людини до сприйняття

зовнішніх стимулів, але й її ставлення до інших у всій повноті їх людських функцій. Почуття довіри містить цілу гаму емоцій, проявів і протиставлень, однаково важливих як для розуміння внутрішнього світу людини, її намірів і мотивів, так і для розуміння поведінки і діяльності.

Емоційна складова довіри заснована на оцінці спільності цінностей і мотивів: доброзичливості, відкритості для успішного вирішення проблеми, мотивації на досягнення спільної мети, порядності партнера.

І. Антоненко визначає довіру як *«психічне утворення суб'єкта, що виражає його позитивне ставлення до об'єкту та володіє якістю зустрічної позитивності еквівалентного характеру»*. Вона розуміє довіру як метавідносини, вказуючи, що останні *«формується як узагальнення досвіду взаємодії, але з моменту, коли вона сформувалася, починає відігравати роль детермінуючого фактору поведінки, діяльності, інших взаємин»*. На думку І. Антоненко, основні особливості метавідносин і довіри, як метавідносини, – це узагальнення і скорочення інших взаємин, відсутність специфічної потреби, фоновий характер для інших стосунків, наявність потенціалу передбачення, детермінація інших взаємин (Антоненко І., 2004).

На думку А. Журавльова, феномен довіри відноситься до категорії підвищеної складності, є найтоншим психологічним явищем, що свідчить про надзвичайну трудомісткість їхнього дослідження.

Якщо розглядати довіру як соціально-системний фактор взаємодії, в її структурі можна схематично виділити такі елементи: суб'єкт довіри, об'єкт довіри, умови та фактори довіри, предмет довіри.

Аналіз умов, за яких формується довіра чи недовіра в міжособистісних і організаційних взаємодіях, показує амбівалентність довіри та недовіри. Це підтверджує, що є ситуації, коли індивіди можуть одночасно довіряти і недовіряти один одному. Така амбівалентність обумовлюється, з однієї сторони, суперечливістю середовища і динамічністю взаємин між людьми, а з іншої, наявністю ситуаційних факторів довіри, а також можливістю великої значимості ризиків, які виникають в

результаті відкритості.

Дослідники виділяють чотири основні рівні довіри: довіра на рівні особистості, довіра у стосунках, довіра на рівні організації, довіра на рівні суспільства.

А. Купрейченко пропонує виділити дві основні категорії – «справжня» і «несправжня» довіра і недовіра серед існуючих форм довіри і недовіри, які розрізняються виразністю окремих компонентів психологічного взаємин. Так, до категорії «справжньої або щирої довіри» відносяться всі види і форми довіри, що включають очікування блага, позитивні емоційні оцінки і готовність суб'єкта до моральної поведінки. А до «несправжньої» довіри відносяться такі види і форми довіри, які використовуються для введення в оману і маніпулювання партнером. У свою чергу, в категорії «справжньої» довіри, А. Купрейченко виділяє особливий вид відносин – «власне довіру». Під «власне довірою» вона розуміє ставлення, яке будується «на перевірених даних об'єктивного оцінювання людей і об'єктів навколишнього світу як гідних, які заслуговують на довіру» (Купрейченко А., 2008).

Багато авторів, аналізуючи теоретичні та емпіричні дані про довіру, виділяють і групують її функції по-різному. Багато сучасних дослідників акцентуються на ролі, яку відіграє довіра в регуляції поведінки. В. Сафонов зазначає, що одна з основних функцій довіри – регуляція міжособистісних стосунків. Ю. Веселов додає, що довіра на міжособистісному рівні активізує комунікацію і взаємодію, знижує рівень напруженості у взаєминах і мобілізує активність сторін у взаємодії.

Т. Скрипкіна вважає, що людина не може жити без довіри, без неї вона втрачає зв'язок зі світом. Довіра виступає умовою розвитку, зміни самої людини, саме вона дозволяє людині ризикувати і випробовувати себе і свої можливості. Функції, що виконує довіра, відносяться не тільки до процесу взаємодії людей один з одним, але і людини зі світом в цілому та його окремими частинами. Вона сформулювала основні соціальні функції, які виконує довіра в життєдіяльності людини. Отже довіра:

- виступає умовою цілісної взаємодії людини зі світом;
- здійснює функцію зв'язку людини зі світом в єдину

систему;

- сприяє злиттю минулого, сьогодення і майбутнього в цілісний акт життєдіяльності;
- створює ефект цілісності буття людини;
- сприяє виникненню ефекту цілісності особистості;
- встановлює міру відповідності поведінки людини, прийнятих нею рішень, цілей, поставлених завдань як світові, так і самій собі (Скрипкина Т., 2000).

І. Антоненко вважає, що соціально-психологічна функція довіри визначається тією роллю, яку вона відіграє в соціальній взаємодії в аспекті її психологічного змісту. Серед соціально-психологічних функцій довіри виділяються: основна, інтегруюча, комунікативна, інтерактивна, перцептивна, редукуюча, керуюча, функція передбачення, орієнтуюча, ефектизуюча, стабілізуюча, психологічна (Антоненко І., 2004).

Характер і особливості глобалізаційних зв'язків не створюють умов для вибагливої довіри. Навіть інструментальна довіра загалом може замінитися у функціональній взаємодії. Але коли культура довіри пустить своє коріння в нормальній системі спільноти, довіра стане вагомим фактором безпеки соціуму, впливаючи на рішення про взаємність чи використання довіри, яке сприймається суб'єктами соціальної взаємодії в різних громадських ролях та різних ситуацій. На цьому гуманістичному шляху вектор культури довіри наближається до розвитку культури психологічної безпеки, що збагачує систему безпечної взаємодії, групової динаміки і систем мотивації.

Отже, у дослідженнях різних авторів довіра розглядається по-різному і сьогодні немає єдиного розуміння цього феномену. У соціальній психології зростає число теоретичних і емпіричних досліджень, які розкривають сутність даного явища. Однак феномен довіри отримав від дослідників, які його вивчають, образну кваліфікацію «категорії підвищеної складності», «найтоншого психологічного явища», що викликане надзвичайною трудомісткістю його вивчення.

Таким чином, теоретичний аналіз наукових підходів щодо питань існування довіри дав змогу встановити наступне: довіра – це чинник відкритості, основа доброзичливих стосунків між людьми. Довіра є передумовою розуміння позицій оточення,

рівноправного взаєморозуміння. Довіра створює передумови формування толерантності. Довіра і толерантність запобігають виникненню конфліктів та сприяють налагодженню конструктивної діяльності і психологічної безпеки особистості.

Скрипко С. О., Повечера І. В.

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Аналіз сучасних педагогічних досліджень і практика вітчизняної педагогічної освіти свідчить про зростаючий інтерес до проблем формування готовності майбутніх учителів технологій до дистанційного навчання.

На основі опрацьованих матеріалів психолого-педагогічної літератури з даної проблеми можна стверджувати, що готовність до будь-якої діяльності являє собою єдність професійної придатності особистості, тобто сукупність індивідуальних особливостей, здібностей і характерологічних рис, суттєвих для успішної професійної діяльності та відсутність показників, які роблять неможливими участь людини в професійній педагогічній діяльності. Іншою складовою є підготовленість до діяльності, а саме: знання, уміння, набуті в результаті професійної підготовки (Жванія Т., 2015; Потапкіна Л., 2015).

Формування готовності студентів до дистанційного навчання здійснюється відповідно до таких етапів:

1) позитивне ставлення до діяльності, майбутньої професії;

2) засвоєння теоретичних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання;

3) оволодіння практичними вміннями та навичками навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання;

4) удосконалення знань та вмінь безпосередньо в процесі дистанційного навчання.